

j.physbeh.2016.12.036.

11. Piechaczek CE, Greimel E, Feldmann L, Pehl V, Allgaier AK, Frey M, et al. Interactions between FKBP5 variation and environmental stressors in adolescent Major Depression. *Psychoneuroendocrinology*. 2019; 106: 28-37. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.025.
12. Rajasurya V, Gunasekaran K, Surani S. Interstitial lung disease and diabetes. *World J Diab*. 2020; 11(8), 351-357. DOI: 10.4239/wjd.v11.i8.351.
13. Rani RE, Ebenezer BSI, Venkateswarlu M. A study on pulmonary function parameters in type 2 diabetes mellitus. *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*. 2019; 9(1):53–57. doi:10.5455/njppp.2019.0414713112018.
14. Romanyuk SP, Bilinskyi II, Kindrativ EO, Popovych YI, Fedorak VM, Ivantsiv OR, et al. Morphofunctional rearrangement of the wall of the small intestine of rats against the background of experimental diabetes mellitus, stress and their combination. *Bukovinian Medical Herald*. 2022; 26(1): 29-36. DOI: 10.24061/2413-0737.XXVI.1.101.2022.4. (in Ukrainian).
15. Urizar GG Jr, Yim IS, Rodriguez A, Schetter CD. The SMART Moms Program: A Randomized Trial of the Impact of Stress Management on Perceived Stress and Cortisol in Low-Income Pregnant Women. *Psychoneuroendocrinology*. 2019; 104: 174-184. DOI:10.1016/j.psyneuen.2019.02.022.
16. Wellman CL, Bollinger JL, Moench KM. Effects of stress on the structure and function of the medial prefrontal cortex: Insights from animal models. *Int Rev Neurobiol*. 2020; 150: 129-153. doi: 10.1016/bs.irn.2019.11.007.
17. Zaiats LM, Zhurakivs'ka OI, Popovych Yul, Ivantsiv OR, Bilins'kyi II, Romaniuk SP, et al. Sposib modeliuвання khronichnoho immobilizatsiinoho stresu na foni rozvytku eksperymental'noho tsukrovoho diabetu [Method for modeling chronic immobilization stress against development of experimental diabetes mellitus]. Patent na korysnu model' №121970 MPK A61KN38/00. Zaiavnyk i patentovlasnyk Ivano-Frankivs'kyi natsional'nyi med. un-t. № u 2017 05992; zaiavl. 15.06.2017; opubl. 26.12.2017, Biul. № 24. (in Ukrainian).
18. Zheng H-L, Xing Y, Li F, Ding W, Ye S-D. Effect of short-term intensive insulin therapy on a-cell function in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. *Medicine*. 2020; 99:14. <http://dx.doi.org/10.1097/MD.00000000000019685>.

*Вперше надійшла до редакції 22.03.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

142

УДК 616.833-002.3:615.277:616-092.9

DOI: <https://zenodo.org/records/20358647>

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ХІМОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Кулинич Г.Б.

*Івано-Франківський національний медичний університет
e-mail: galija1979@ukr.net*

EXPERIMENTAL STUDY OF THE FORMATION OF CENTRAL DISORDERS DURING THE USE OF CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS

Kulynych H.B.

Ivano-Frankivsk National Medical University

Author information

Кулинич Г.Б. <https://orcid.org/0000-0002-0233-2282>

Summary/Резюме

The purpose of the study is to investigate the expression of learning and short-term memory in the dynamics of neurotoxicity induced by both paclitaxel and cisplatin separate and combined administration. The study was conducted on 120 sexually mature male rats. Neuropathy was reproduced by paclitaxel and cisplatin separate and combined administration. The rats were observed for 120 days from the beginning of the trial. Learning

and conditioned reflexes formation and their preservation within 24 hrs were assessed 1, 7, 14, 28, 60, 90 and 120 days after the chemotherapeutic drugs administration. Mnestic disorders development with time-dependent expression was established in rats, in the dynamics of chemotherapeutic neurotoxicity. At the same time, in the dynamics of model neurotoxicity, conditioned reflex both formation and storage failure was observed as a result of cisplatin and paclitaxel separate and combined administration. It is noted that mnestic disorders developed earlier in conditions of paclitaxel and cisplatin combined administration than when these two drugs were used separately. The severity of cognitive disorders in model conditions is characterized by impaired learning processes and short-term memory. The author states that mnestic disorders, which mainly indicate both learning and short-term memory disorders, are characterized by a general pathological dysregulation of peripheral and central neuronal and intracerebral components which mediation involves cortical areas and subcortical structures. A thorough study of the pathophysiological mechanisms of neurotoxicity initiated by chemotherapeutic drugs administration with obvious pathomorphological confirmation, is the background that will allow us to substantiate the experimental efficacy of new pathogenetic scheme of neurotoxicity pharmacocorrection.

Key words: *neurotoxicity induced by chemotherapy drugs administration, paclitaxel, cisplatin, learning, short-term memory, memory engram, mnestic disorders, pathophysiological mechanisms, pathogenetically based pharmacocorrection.*

Метою роботи є дослідження вираженості навчання та короткочасної пам'яті в динаміці нейротоксичності, індукованої роздільним та сумісним введенням паклітакселу та цисплатини. Дослідження провели на 120 статевозрілих щурах-самцях. Нейропатію відтворювали шляхом роздільного та сумісного введення паклітакселу та цисплатини. За щурами з початку досліду спостерігали протягом 120 діб. Через 1, 7, 14, 28, 60, 90 і 120 діб після введення хіміотерапевтичних препаратів оцінювали вираженість процесів навчання, утворення умовних рефлексів та їх збереження протягом 24 годин. Встановлено, що в щурів у динаміці хіміотерапевтичної нейротоксичності розвиваються мнестичні порушення, вираженість яких має залежний від часу характер. При цьому в динаміці модельної нейротоксичності простежується погіршення формування та зберігання умовного рефлексу внаслідок роздільного та сумісного уведення цисплатини та паклітакселу. Відзначено, що мнестичні розлади розвивалися раніше за умов сумісного уведення паклітакселу та цисплатину, ніж це відбувалося при роздільному введенні цих двох препаратів. Вираженість когнітивних порушень за модельних умов характеризується порушенням процесів навчання та функціонування короткотривалої пам'яті. Автор висловлює, що мнестичні порушення, які засвідчують переважно розлади процесів навчання та короткочасної пам'яті, характеризуються загальною патологічною дизрегуляцією периферичних та центральних нейрональних та внутрішньомозкових компонентів, до опосередкування якої залучені коркові ділянки та підкоркові структури. Ретельне дослідження патофізіологічних механізмів нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів, з обов'язковим патоморфологічним підтвердженням є базисом, який дозволить обґрунтувати за експериментальних умов ефективність нової патогенетичної схеми фармакорекції нейротоксичності, яка досліджується.

Ключові слова: *нейротоксичність, індукована введенням хіміотерапевтичних препаратів, паклітаксел, цисплатин, навчання, короткочасна пам'ять, енграма пам'яті, мнестичні порушення, патофізіологічні механізми, патогенетично обґрунтована*

фармакокорекції.

З часів перших клінічних випробувань хіміотерапевтичні препарати широко використовувалися в клініці як основний засіб лікування раку в режимах моно- та полі терапії, а також в якості допоміжної терапії після операції [1, 2]. Незважаючи на те, що використання хіміотерапевтичних препаратів покращило виживаність хворих на рак, ці препарати сумно відомі тим, що викликають багато серйозних побічних ефектів, які значно знижують ефективність лікування раку та якість життя пацієнтів [1, 3, 4]. Побічні ефекти хіміотерапії часто призводять до необхідності модифікації доз хіміопрепаратів, відстрочення чергових циклів, а іноді і до повного припинення лікування [4].

Нейротоксичність, а особливо периферична нейропатія, спричинена хіміотерапією (ПНСХ), є одним із специфічних системних ускладнень хіміотерапії, що зачіпають як якість життя онкологічних хворих, так і можливість проведення життєво важливого протипухлинного лікування [4, 5]. Вона потенційно може спричинити зменшення дози хіміотерапії та/або дострокове її припинення [6]. Загальна частота ПНСХ оцінюється приблизно в 38% у пацієнтів, які отримували декілька препаратів [7], хоча цей відсоток змінюється залежно від схем хіміотерапії, її тривалості та методів оцінки [7-9].

Наш інтерес до фундаментальних механізмів нейротоксичності, спричиненої введенням хіміотерапевтичних препаратів (за даними переважної кількості клінічних досліджень, це препарати платини, алкалоїдів барвінку, бортезомібу та/або таксанів [10-12]), обумовлені патогенетичним підходом до перспектив її запобігання та/або профілактики в разі унеможливлення та/або припинення ланцюгів каскадних патогенетичних пато-морфо-біохімічних механізмів шляхом активації сапогенетичних механізмів. В цьому аспекті, за нашою думкою, осторонь стали з'ясування механізмів центральної нейротоксичності внаслідок застосування курсів

хіміотерапії, які, зазвичай, тривають довгий час, що є «ідеальним» патогенетичним внеском у розвиток зазначеної форми патології.

Доведено, що нейротоксичність, ініційована введенням таксанів (протипухлинні препарати з широким спектром терапевтичної дії, які зазвичай застосовуються при лікуванні раку яєчників, раку молочної залози, раку легенів, пухлини голови та шиї тощо [13]), обумовлена порушенням функціонування мікротубулярного апарату клітини, наслідком чого є аксональна дегенерація та прогресуюча де мієлінізація, що підвищує проникність мембрани нейрональних клітин і шванівських клітин, зниженням порогу збудливості, зменшенням абсолютної величини потенціалу покою та, принаймні, сприяє спонтанній деполяризації.

Отже, прослідковуючи патофізіологічні механізми нейропатії, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів, слід відзначити мінімальну присутність хаотично проведених клінічних спостережень за онкологічними пацієнтами в аспекті динаміки маніфестації у них (або динаміки розвитку) центральних нервових порушень – таких як, наприклад, порушення емоційного фону, порушення уваги, порушення процесів навчання, вираженість когнітивних функцій тощо [14, 15]. Зрозуміло, що маючи на меті лікування та реабілітацію достатньо складного контингенту онкологічних хворих, основну увагу фахівці приділяють поглиненню терміну їхнього післяопераційного життя (або життя після встановленого діагнозу та початку хіміотерапії).

Ми впевнені, що тривалі дослідження за біологічним організмом в експериментальних умовах, які є тотожними клінічним при введенні хіміотерапевтичних препаратів, дозволять встановити принциповий факт розвитку центральних проявів нейротоксичності, визначити їх провідні патофізіологічні механізми та патоморфологічні кореляти, що сукупно дозволить потім розробити комплексний варіант патогенетично обґрунтованої фар-

макокорекції означених порушень або надасть можливість мінімізувати токсичні ефекти від режимів хіміотерапії.

Певні успіхи в цьому напрямку ми вже досягли, оскільки протягом 120-денного спостереження за щурами із відтвореною моделлю нейротоксичності, індукованою роздільним та сумісним введенням паклітакселу та цисплатини, було встановлено порушення чутливості, м'язової функції та патоморфологічні зміни мозочку та гіпокампу [16-18], що слугувало додатковим поштовхом до проведення наступної серії експериментальних спостережень по вивченню динаміки процесів навчання та короткочасної пам'яті за вказаних умов.

Метою дослідження є дослідження вираженості навчання та короткочасної пам'яті в динаміці нейротоксичності, індукованої роздільним та сумісним введенням паклітакселу та цисплатини.

Матеріал і методи дослідження

Дослідження провели на 120 статевозрілих білих рандомбредних щурах-самцях (віком три місяці, масою 180–220 г). Тварини знаходились за стандартних умов віварію Івано-Франківського національного медичного університету при постійній температурі $21 \pm 2^\circ\text{C}$, 55-60% вологості, 12-годинній зміні освітлення, вільним доступом до води та стандартною дієтою. Перед початком експерименту проводили 7-денну адаптацію для усіх тварин.

Експериментальні процедури виконували у період з квітня по жовтень 2025 року відповідно вимогам Гельсінської декларації (Directive 86/609/ЕЕС) та вимог Національного Інституту Здоров'я США щодо поводження з експериментальними тваринами. Протокол дослідження схвалено Комісією з Біоетики Івано-Франківського національного медичного університету.

Всіх тварин рандомізували на наступні 4 групи. Перша група (контроль, $n=30$), до неї входили інтактні тварини, які не отримували жодних лікарських засобів

та утримувалися в ідентичних умовах із експериментальними щурами.

Групу 2 ($n=30$) становили щури, нейротоксичність в яких відтворювали введенням паклітакселу (в/очер, 2.0 мг/кг, чотириразово через день, сумарна доза 8 мг/кг) [19].

Групу 3 ($n=30$) становили щури, нейротоксичність в яких відтворювали введенням цисплатину (в/очер, 2.0 мг/кг, двічі на тиждень упродовж 4 тижнів, сумарна доза 16 мг/кг. Розчин підігрівали до 37°C безпосередньо перед ін'єкцією.

У щурів групи №4 ($n=30$) комбіновану нейротоксичність відтворювали одночасним введенням цисплатину (сумарна доза 12 мг/кг) та паклітакселу (в/в, 5.0 мг/кг, один раз на тиждень упродовж шести тижнів, сумарна доза 30 мг/кг). Модель комбінованої нейротоксичності відтворено за методикою [20].

За щурами з початку досліду та введення хіміотерапевтичних препаратів спостерігали протягом 120 діб. Через 1, 7, 14, 28, 60, 90 і 120 діб після введення хіміотерапевтичних препаратів досліджували здатність щурів утворювати та зберігати умовний рефлекс активного уникнення (УРАУ) [21]. Йдеться про оцінку вираженості процесів навчання та короткочасної пам'яті. Для цього щурів містили в прямокутній камері (50x15 см) з металевими стінками заввишки 40 см і металевою підлогою, підключеним до джерела подачі електричного струму. Камера була розділена на 2 однакові частини (по 25x15 см кожна) стінкою з дверкою, яка опускалася вручну. У кожному відсіку були встановлені лампи потужністю 20 Вт. В якості умовного сигналу (УС) використовували включення світла. Безумовним сигналом (БС) служив електричний струм силою 0.5-0.8 мА, який підводили через металеву підлогу [22].

Щурам протягом 5 хв надавали можливість вивчити камеру в умовах відкритої дверці та вимкненого світла. Потім дверця закривали. Через 20 сек світло включали в тій частині, де знаходилася

тварина, і дверцята відкривали. Через 5 сек на підлогу в освітленому відсіку подавали електричний струм, який не відключали до тих пір, поки тварина не переходила до темного відсіку камери. Як тільки щур переходив до темного відсіку камери, дверцята закривали і припиняли дію умовного і безумовного сигналів. Після зміненого міжсигнального інтервалу (30-90 сек) включали світло в темній частині камери, дверцята відкривали, і змушували тварину перейти на протилежний бік, після чого повторювали вищенаведену послідовність подій. Навчання тривало доти, поки тварина не досягала показника 9 уникнень із 10 послідовно використаних УС.

Збереження навичу в пам'яті перевіряли через 24 год (короткострокова пам'ять) аналогічним чином, тобто шляхом пред'явлення спочатку умовного, а потім і безумовного сигналів. Подібну комбінацію сигналів повторювали доти, поки тварина не досягало показника 9 уникнень із 10 послідовних використань УС.

В якості інтегративного показника вираженості мнестичних функцій обраховували показник «збереження», який розраховували як різницю між кількістю суміщень УС і БС, необхідних для виникнення навичу, і кількістю суміщень, необхідних для відтворення навичу через добу, розділене на кількість суміщень, потрібних для виникнення навичу [21, 22].

Отримані дані обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію Бонфероні. $p < 0.05$ обирали як критерій вірогідності.

Результати досліджень та їх обговорення.

Тваринам спочатку пред'являли умовний подразник, а через 5 сек - безумовний. Після серії ударів електричним струмом тварина спочатку завмирала, а потім намагалася втекти від електричних ударів. Спочатку щурам контрольної групи було потрібно 14-21 сек для досягнення мети, після чого час пробіжки скоро-

чувалася. Розвивалася реакція випередження - після пред'явлення умовного подразника тварина переходило на протилежний бік до отримання електричного подразнення. Закріплення реакції випередження було критерієм формування УРАУ.

Протягом перших 14 діб досліду число суміщень УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ, було співставним в усіх досліджуваних групах щурів ($p > 0.05$; Рис. 1).

На 28-й добі досліду число суміщень УС і БС в щурів 3 групи, необхідних для виникнення УРАУ, було на 44.0% більше, ніж в контрольних спостереженнях ($p < 0.05$). На 60-й добі досліду досліджувані показники у щурів із роздільним та сумісним уведенням паклітакселу та цисплатини в середньому на 38.6% – 64.7% перевищували аналогічний контрольний показник ($p < 0.05$). Аналогічну спрямованість отриманих даних ми реєстрували на 90-й та 120-й добах досліду, але відзначимо, що в ці терміни величини досліджуваного показника в щурів із сумісним уведенням цисплатини та паклітакселу суттєво перевищували відповідні дані в групах щурів із роздільним уведенням зазначених хіміотерапевтичних препаратів ($p < 0.05$).

При дослідженні динаміки змін короткочасної пам'яті при відтворенні нейротоксичності внаслідок роздільного та сумісного уведення цисплатини та паклітакселу з'ясували, що кількість суміщень УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ через добу з моменту вироблення УР, у щурів всіх дослідних груп була співставною протягом перших двох тижнів експерименту (Рис. 2). При цьому на 28-й добі досліду величина досліджуваного показника у щурів із сумісним уведенням цисплатини та паклітакселу вдвічі перевищувала аналогічний показник в контрольній групі щурів ($p < 0.05$).

Починаючи з 60-ї доби досліду й до його закінчення величини досліджуваного показника в групах щурів із роздільним

Рис. 1. Зміни кількості суміщень умовного стимулу і безумовного стимулу, необхідних для виникнення УРАУ в динаміці експериментальної нейротоксичності, ініційованої роздільним та сумісним уведенням щурам цисплатини та паклітакселу.

Позначення: за віссю ординат – кількості показники суміщень умовного стимулу і безумовного стимулів;
 за віссю абсцис (1, 7, 14, 28, 60, 90 і 120) – доби проведення досліду.
 Примітки: * – $p < 0.05$ – достовірні відмінності досліджуваних показників порівняно з відповідними значеннями у щурів контрольної групи;
 # – $p < 0.05$ – достовірні відмінності досліджуваних показників порівняно з відповідними значеннями у щурів із роздільним введенням паклітакселу та цисплатини.

Рис. 2. Зміни кількості суміщень умовного стимулу і безумовного стимулу, необхідних для виникнення УРАУ через добу з моменту вироблення УР в динаміці експериментальної нейротоксичності, ініційованої роздільним та сумісним уведенням щурам цисплатини та паклітакселу.

Позначення і примітки - такі ж самі, як і на Рис. 1.

Рис. 3. Зміни показник «збереження» в динаміці експериментальної нейротоксичності, ініційованої роздільним та сумісним уведенням щурам цисплатини та паклітакселу.

Позначення і примітки - такі ж самі, як і на Рис. 1.

логічні контрольні показники ($p < 0.05$). За цих умов, на 60-й, 90-й та 120-й добах досліду кількість суміщень УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ через добу з моменту вироблення УР, в щурів із сумісним уведенням паклітакселу та цисплатини в середньому на 91% та 67% (60-а доба досліду), на 68% та 61% (90-а доба досліду) і на 62% та 79% (120-а доба досліду) була більше при порівнянні з відповідними показниками в групах щурів із роздільним уведенням цих хіміотерапевтичних препаратів (в усіх випадках $p < 0.05$).

Абсолютні величини інтегрального показника «збереження», розраховані в динаміці відтворення нейротоксичності внаслідок роздільного та сумісного уведення цисплатини та паклітакселу, його суттєві зміни, починаючи з 60-ї доби досліду, коли досліджуваний показник у щурів із сумісним уведенням цисплатини та паклітакселу виявився на 21.5% менше відповідно такого показника в інтактних щурів (Рис. 3; $p < 0.05$).

Аналогічну спрямованість даних, які доводять менші показники «збереження» сформованої енграми пам'яті у щурів із сумісним уведенням цисплатини та паклітакселу, ми зареєстрували на 90-й та 120-й добах досліду (в усіх випадках $p < 0.05$).

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що у щурів у динаміці хіміотерапевтичної нейротоксичності розвиваються мнестичні порушення, вираженість яких має залежний від

та сумісним уведенням паклітакселу та цисплатини суттєво перевищували ана-

часу характер.

Виразеність сформованих когнітив-

них порушень характеризується порушенням процесів навчання та функціонування короткотривалої пам'яті, тобто процесів вироблення та утримання енграми пам'яті, що з фундаментальної точки зору охоплює залучення всього нейрофізіологічного арсеналу процесів формування та зберігання умовних рефлексів з акцентом на нейрональні, синаптичні та нейромедіаторні механізми, реалізація яких відбувається за участю підкоркових та кортикальних утворень.

Аналіз отриманих даних засвідчив співставну спрямованість погіршення формування та зберігання умовного рефлексу в динаміці нейротоксичності внаслідок роздільного та сумісного уведення цисплатини та паклітакселу, причому інтегральний показник «збереження» також довів вірність отриманих результатів.

При обговоренні отриманих даних звернемо увагу на наступних положеннях. По-перше, звернемо увагу на методологічній побудові досліджу. У клінічній онкології поєднання таксанів і сполук платини стало вважається стандартним підходом до лікування пухлин яєчників, шийки матки та немалоклітинного раку легень. Подібні хіміотерапевтичні схеми часто спричиняють виражену нейротоксичність за рахунок сумарного впливу кількох механізмів: порушення аксонального транспорту, енергетичної дисфункції, активації мікроглії, цитокинових змін і ушкодження ендотелію [23, 24].

По-друге, нами було обрано клінічно валідну модель, що підтверджується клінічними даними з щотижневим уведенням цисплатину і паклітакселу при раку шийки матки [25], комбінованим уведенням паклітакселу та цисплатину у GOG-252 при раку яєчників [26] та у пацієнтів із не дрібноклітинним раком легень [27]. Отже, застосована нами комбінована модель у щурів повноцінно відтворює спектр периферичних та центральних нейротоксичних змін, від аксональної та мієлінової дегенерації до нейрозапалення, порушення нейро-гліо-судинної взаємодії та когнітивних проявів ХІПН.

По-третє, наші попередні дані довели розвиток сенсорних порушень за умов застосованої моделі нейротоксичності, співставлення патофізіологічних механізмів яких дозволяє говорити про спільні каскадні механізми ураження нервових клітин, рецепторних механізмів, нейрогліальних комплексів, провідникових елементів та інших структурних компонентів нервової рефлекторної регуляції функцій, залучення яких до опосередкування токсичного ураження нервової системи при застосуванні хіміотерапевтичних препаратів реалізує комплекс периферичних та центральних уражень [28]. Стосовно центральних уражень за умов відтвореної моделі нейротоксичності зауважимо, що з часом її динаміки досягається формування амнестичних ефектів, імплементація яких пояснюється додатковою до патофізіологічних механізмів компрометацією морфологічної структури та біохімічних процесів. Останнє вважаємо важливим з фундаментальної точки зору, оскільки за умов досліджу погіршується процес навчання, формування та утримання енграми пам'яті, який має залежний від часу характер та висвітлює залучення центральних мозкових утворень до їх маніфестації.

В-четверте, звертаємо увагу на тимчасових аспектах сформованих мнестичних порушень. Важливо те, що, мнестичні розлади розвивалися раніше за умов сумісного уведення паклітакселу та цисплатину (28 доба досліджу), ніж це відбувалося при роздільному введенні цих двох препаратів (60 доба досліджу). І, зважаючи на дані про сенсорні порушення за умов застосованої моделі нейротоксичності, відзначаємо приблизно місячний інтервал між розвитком сенсорних (14-28 доби досліджу) та мнестичних (28-60 доби досліджу) розладів, що є також важливим фактом для аналітичного розгляду [24]. З огляду на механізми реалізації ефектів паклітакселу та цисплатину зрозуміло, що до 28-ї доби моделі вже сформувалися процеси демієлінізації нервових волокон, наслідком чого є стабілізація нейроток-

сичного процесу з вираженим руйнуванням внутрішньоклітинного матриксу.

Відомо, що на 60-120-ту добу нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів, відбувається структурна адаптація ультраструктурної організації без повної нормалізації [29]. Це відповідає сучасним уявленням про неповне відновлення структур центральної нервової системи після цитостатичного впливу та можливість формування стійких когнітивних і рухових порушень [30, 31].

Отже, з фундаментальної точки зору виявлені мнестичні порушення, які засвідчують переважно розлади процесів навчання та короткочасної пам'яті, характеризуються загальною патологічною дизрегуляцією периферичних та центральних нейрональних та внутрішньомозкових компонентів, до опосередкування якої залучені коркові ділянки та підкоркові структури на прикладі гіпокампу, лімбічної системи, середнього та довгастого мозку. Враховуючи це, ми знову акцентуємо увагу на вірність нашого припущення стосовно спільних патофізіологічних механізмів канцерогенезу, процесів формування та збереження енграми пам'яті, запалення та сенсомоторною чутливістю. Розуміння таких патофізіологічних взаємозв'язків вважаємо важливими з точки зору перспективної розробки фармакологічної корекції та/або профілактики нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів.

Впевнені, що ретельне дослідження патофізіологічних механізмів нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів, з обов'язковим патоморфологічним підтвердженням є базисом, який дозволить обґрунтувати за експериментальних умов ефективність нової патогенетичної схеми фармакорекції нейротоксичності, яка досліджується.

Висновки

1. В щурів у динаміці хіміотерапевтичної нейротоксичності розвиваються мнестичні порушення, вираженість яких має залежний від часу характер.

2. В динаміці модельної нейротоксичності простежується погіршення формування та зберігання умовного рефлексу внаслідок роздільного та сумісного уведення цисплатини та паклітакселу, причому інтегральний показник «збереження» також довів вірність отриманих результатів.
3. Мнестичні розлади розвивалися раніше за умов сумісного уведення паклітакселу та цисплатину (28 доба досліджу), ніж це відбувалося при роздільному введенні цих двох препаратів (60 доба досліджу).
4. Вираженість когнітивних порушень за модельних умов характеризується порушенням процесів навчання та функціонування короткотривалої пам'яті.
5. Патофізіологічні механізми зареєстрованого когнітивного дефіциту включають до себе додаткову комприментацію морфологічної структури та біохімічних процесів.
6. Мнестичні порушення, які засвідчують переважно розлади процесів навчання та короткочасної пам'яті, характеризуються загальною патологічною дизрегуляцією периферичних та центральних нейрональних та внутрішньомозкових компонентів, до опосередкування якої залучені коркові ділянки та підкоркові структури.

References/Література

1. Belsky JA, Wolf K, Setty BA. A Case of Resolved Vincristine-Induced Constipation Following Osteopathic Medicine in a Patient with Infantile Fibrosarcoma. *J. Am. Osteopath Assoc.* 2020; 120: 691–695. doi:10.7556/jaoa.2020.102
2. Brandolini L, D'angelo M, Antonosante A, Allegretti M, Cimini A. Chemokine Signaling in Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain. *Int. J. Mol. Sci.* 2019; 20: doi:10.3390/ijms20122904
3. Bechakra M, Nieuwenhoff MD, van Rosmalen J, Groeneveld GJ, Scheltens-de Boer M, Sonneveld P. et al. Clinical, Electrophysiological, and Cutaneous Innervation Changes in Patients with

- Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy Reveal Insight into Mechanisms of Neuropathic Pain. *Mol. Pain.* 2018; 14: 1744806918797042. doi:10.1177/1744806918797042
4. Was H, Borkowska A, Bagues A, Tu L, Liu JYH, Lu Z, Rudd JA, Nurgali K and Abalo R (2022) Mechanisms of Chemotherapy-Induced Neurotoxicity. *Front. Pharmacol.* 13:750507. doi: 10.3389/fphar.2022.750507
 5. Hershman DL, Weimer LH, Wang A, Kranwinkel G, Brafman L, Fuentes D. et al. Association between patient reported outcomes and quantitative sensory tests for measuring long-term neurotoxicity in breast cancer survivors treated with adjuvant paclitaxel chemotherapy. *Breast Cancer Res Treat.* 2011; 125: 767-774. DOI: 10.1007/s10549-010-1278-0
 6. Staff NP, Grisold A, Grisold W, Windebank AJ. Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy: A Current Review. *Ann. Neurol.* 2017; 81: 772-781. doi:10.1002/ana.24951
 7. Cavaletti G, Zanna C. Current status and future prospects for the treatment of chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity. *Eur J Cancer.* 2002; 38: 1832-1837. doi: 10.1016/s0959-8049(02)00229-0.
 8. Beijers AJ, Vreugdenhil G, Oerlemans S, Eurelings M, Minnema MC, Eeltink CM. et al. Chemotherapy-induced neuropathy in multiple myeloma: influence on quality of life and development of a questionnaire to compose common toxicity criteria grading for use in daily clinical practice. *Support Care Cancer.* 2016; 24(6): 2411-2420. doi: 10.1007/s00520-015-3032-y.
 9. Rattanakrong N, Thipprasopchock S, Siriphorn A, Boonyong S. Reliability and Validity of the EORTC QLQ-CIPN20 (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy 20-Item Scale) among Thai Women with Breast Cancer Undergoing Taxane-Based Chemotherapy. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2022; 23(5): 1547-1553.
 10. Desforges AD, Hebert CM, Spence AL, Reid B, Dhaibar HA, Cruz-Topete D. et al. Treatment and diagnosis of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: An update. *Biomed Pharmacother.* 2022; 147: 112671. doi: 10.1016/j.biopha.2022.112671.
 11. Hershman DL, Lacchetti CV, Dworkin RH, Lavoie Smith EM, Bleeker J, Cavaletti G et al. Prevention and Management of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Survivors of Adult Cancers: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. *J Clin Oncol.* 2014; 32(18): 1941-1967
 12. Loprinzi CL, Lacchetti C, Bleeker J, Cavaletti G, Chauhan C, Hertz DL. et al. Prevention and Management of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Survivors of Adult Cancers: ASCO Guideline Update. *J Clin Oncol.* 2020; 8(28): 325-3348. doi: 10.1200/JCO.20.01399.
 13. Michel LL, Schwarz D, Romar P, Feisst M, Hamberger D, Priester A et al. Efficacy of Hand Cooling and Compression in Preventing Taxane-Induced Neuropathy: The POLAR Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol.* 2025; 11(4): 408-415. doi: 10.1001/jamaoncol.2025.0001.
 14. Burgess J, Ferdousi M, Gosal D, Boon C, Matsumoto K, Marshall A et al. Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy: Epidemiology, Pathomechanisms and Treatment. *Oncol Ther.* 2021; 9(2): 385-450. doi: 10.1007/s40487-021-00168-y.
 15. Starobova H, Vetter I. Pathophysiology of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. *Front Mol Neurosci.* 2017; 10: 174. doi: 10.3389/fnmol.2017.00174.
 16. Кулинич ГБ, Дячук ОІ, Тірон ОІ. Рухові та сенсорні порушення при хіміотерапевтично індукованій нейропатії: оцінка за допомогою тестів на сітці, фон фрея та гарячої пластини. Перспективи та інновації науки. 2025; 8(54): 2230-2239. [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-8\(54\)-2230-2239](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-8(54)-2230-2239)
 17. Кулинич ГБ. Динаміка змін больової реакції та холодової алодинії за умов експериментального відтворення нейротоксичності, ініційованої введенням хіміотерапевтичних препаратів. Вісник морської медицини. 2026; 1(110): 158-166. doi: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19373002>
 18. Kulynych HB, Herashchenko SB, Fedorak VM, Yurah HYu, Polyvkan MI, Atamanchuk OV. Dynamics of hippocampal morphological changes in condition of cisplatin and paclitaxel combined administration. *Reports of Morphology.* 2026; 32(1): 5-12. [https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2026-32\(1\)-01](https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2026-32(1)-01).
 19. Polomano RC, Mannes AJ, Clark US, Bennett GJ. A painful peripheral neuropathy in the rat produced by the chemotherapeutic drug, paclitaxel. *Pain.* 2001; 94(3): 293-304. doi: [https://doi.org/10.1016/S0304-3959\(01\)00363-3](https://doi.org/10.1016/S0304-3959(01)00363-3)
 20. Carozzi VA, Chiorazzi A, Canta A, Oggioni N, Gilardini A, Rodriguez-Menendez V. et al. Effect of the chronic combined administration of cisplatin and paclitaxel in a rat model of peripheral neurotoxicity. *Eur J Cancer.* 2009; 45(4): 656-665. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2008.10.038>
 21. Kirchev V.V. Cognitive function restoration in rats with chronic brain ischemia using Semax

- and hopantenic acid comprehensive administration. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 13(4): 404-422.
22. Вастьянов Р.С., Стоянов А.Н., Бакуменко И.К. Системна патологічна дезінтеграція при хронічній ішемії мозку. Експериментально-клінічні аспекти. - Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing. 2015: 169.
 23. Bechakra M, Nieuwenhoff MD, van Rosmalen J, Groeneveld GJ, Scheltens-de Boer M, Sonneveld P. et al. Clinical, Electrophysiological, and Cutaneous Innervation Changes in Patients with Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy Reveal Insight into Mechanisms of Neuropathic Pain. *Mol Pain*. 2018; 14: 1744806918797042. doi:10.1177/1744806918797042
 24. Zajńczkowska R, Kocot-Krpska M, Leppert W, Wrzosek A, Mika J, Wordliczek J. Mechanisms of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. *Int J Mol Sci*. 2019; 20: 1451. doi:10.3390/ijms20061451
 25. Shim SH, Lim J, Kim JH, Lee YJ, Ha HI, Lim MC. et al. Trends in the incidence and survival outcomes of endometrial cancer in Korea: a nationwide population-based cohort study. *J Gynecol Oncol*. 2024; 35(3): 32. doi: 10.3802/jgo.2024.35.e32.
 26. Walker JL, Brady MF, Wenzel L, Fleming GF, Huang HQ, Di Silvestro PA et al. Randomized Trial of Intravenous Versus Intraperitoneal Chemotherapy Plus Bevacizumab in Advanced Ovarian Carcinoma: An NRG Oncology/ Gynecologic Oncology Group Study. *J Clin Oncol*. 2019; 37(16): 1380-1390. doi: 10.1200/JCO.18.01568.
 27. Reck M, Wehler T, Orlandi F, Nogami N, Barone C, Moro-Sibilot D. et al. Safety and Patient-Reported Outcomes of Atezolizumab Plus Chemotherapy With or Without Bevacizumab Versus Bevacizumab Plus Chemotherapy in Non-Small-Cell Lung Cancer. *J Clin Oncol*. 2020; 38(22): 2530-2542. doi: 10.1200/JCO.19.03158.
 28. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology Vinnysia: Nova Knyha*. 2016: 722.
 29. Кулинич ГБ. Морфологічні зміни мозочка щурів за умов паклітаксел-індукованої нейротоксичності та лікувального застосування вортиоксетину. *Art of medicine*. 2026; 37(1): 55-61. <https://www.art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/1479>
 30. Abdel Mohsen AF, Ahmed NA, Altaib ZM, Zaher SM. Effect of cisplatin on cerebellar cortex of albino rat and possible protective role of granulocyte colony stimulating factor versus Citrullus lanatus juice: a histological study. *Egypt J Histol*. 2020;43(3):702-17. doi: <https://doi.org/10.21608/ejh.2019.19193.1197>;
 31. El-Dein MA, Marawan MA, Hamouda SA, Mansour HAEN, Abou-El Nag AM. Ameliorative effect of gum arabic-coated selenium nanoparticles on cisplatin-induced cerebellar neurotoxicity in rats. *Sci Rep*. 2026;16:6354. doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-026-37185-8>

*Вперше надійшла до редакції 29.03.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*